

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANIB BOLALAR ADABIYOTINI O'RGATISH

Normurodova Nigora Abdusattorovna

O'zMPU "Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi "kafedra Dots.PhD

Shayunusova Feruza Saxidovna

O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang'ich ta'lim)" yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilari orasida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi asosida bolalar adabiyotini o'rgatish, xususan, asar mazmuni va shaklining o'zaro mutanosibligini anglash jarayoni tahlil qilinadi. Mazmun (g'oya, voqea, obrazlar) va shakl (tuzilish, tildagi ifoda vositalari, ritm, uslub) o'rtasidagi uyg'unlikni o'quvchilarga oson, qiziqarli va interfaol usullar bilan tushuntirishning ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: STEAM, boshlang'ich sinif, g'oya, mazmun, shakl, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, fan va texnologiya, integratsiyalashgan ta'lim, innovatsion metodlar, o'quvchilarda qiziqish uyg'otish, o'qitish.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, innovatsion metodlar va integratsiyalashgan yondashuvlarning jadal rivojlanishi o'quv-tarbiya jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarni zamonaviy dunyo talablari asosida tarbiyalash, ularda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tahliliy tafakkurni rivojlantirish zarurati kuchaymoqda.

XXI asr ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining ijodkor, tanqidiy fikrlovchi va ilmiy asosda tahlil qila oladigan inson sifatida shakllanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda ta'lim tizimiga STEAM yondashuvi keng joriy etilmoqda. Mazkur yondashuv o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni anglash, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, hamda o'z fikrini estetik shaklda ifodalash imkonini beradi.

Shunday sharoitda STEAM ta'limi — ya'ni Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) yo'nalishlarini birlashtirgan integratsion o'qitish modeli — o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan samarali yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda.

Bolalar adabiyotini o'qitishda STEAM yondashuvi o'quvchilarning adabiy asarni nafaqat mazmunan, balki shaklan ham anglashiga yordam beradi. Chunki badiiy asarning estetik ta'siri uning g'oyasi bilan bir qatorda ifoda shakli — til, uslub, ritm, tuzilish kabi unsurlarga ham bog'liqdir. Shu bois asar mazmuni va shaklining o'zaro mutanosibligini o'rgatish adabiyot ta'limining zamonaviy, interfaol bosqichiga aylanmoqda.

Adabiyotshunoslikda mazmun — bu asarning ichki mohiyati, g'oyasi, mazmuniy yo'nalishi, shakl esa mazmunni tashuvchi ifoda vositalari tizimi (so'z, uslub, kompozitsiya, ritm, janr, obrazlilik) sifatida qaraladi. Mazmun va shakl bir-biridan ajralgan holda mavjud bo'la olmaydi: mazmun shaklda, shakl esa mazmunda yashaydi.

Boshlang'ich sinfda o'quvchilar hali abstrakt tafakkur bosqichida bo'lmaganlari sababli, bu tushunchalarni amaliy faoliyat, tajriba va ijodiy topshiriqlar orqali o'zlashtiradi. Shu nuqtai nazardan, STEAM yondashuvi ularning tahliliy, ilmiy va badiiy fikrlashini uyg'un rivojlantirish imkonini beradi.

Metodologiya. Tadqiqot integrativ, tahliliy va tajriba-metodik yondashuvlarga asoslanadi. Asosiy metodlar sifatida quyidagilar qo'llanildi:

Analitik tahlil: adabiy asarning mazmun va shaklini o'zaro bog'liq holda o'rganish;

STEAM-integratsion tahlil: adabiyot darsini fanlararo bog‘liqlikda tashkil etish;
Kuzatuv va tajriba metodi: boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish;
Interfaol usullar tahlili: “Asar laboratoriyasi”, “Obraz dizayni”, “Digital sahna” kabi texnologik yondashuvlarni qo‘llash.

1.“Asar laboratoriyasi” metodi: asarni tajriba kabi o‘rganish – muammo qo‘yish, faraz ilgari surish, dalillar tahlili, xulosa chiqarish.

2.“Obraz dizayni” loyihasi: Engineering va Art integratsiyasi orqali qahramon xarakterini vizual tarzda yaratish.

3.“Ritmni top” o‘yini: she‘r yoki nasrda takror va ritmik tuzilmani matematik naqsh sifatida ko‘rish.

4.“Digital sahna” usuli: asar voqealarini texnologik vositalar yordamida jonlantirish (prezentatsiya, animatsiya, komiks).

Bu usullar bolalarda asar tahlilini qiziqarli, interfaol va amaliy jarayonga aylantiradi.

Natijalar va tahlil

1. STEAM yondashuvining adabiyot ta‘limidagi roli:

STEAM yondashuvi o‘quvchilarga adabiyot fanini ko‘p qirrali idrok etish imkonini beradi. Quyidagi integrativ ko‘rinishlar bunga dalil bo‘la oladi:

Science (fan): asardagi tabiiy, psixologik yoki ijtimoiy sabablarni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish.

Technology (texnologiya): raqamli vositalar orqali asarni tahlil qilish, vizual taqdimotlar yaratish.

Engineering (muhandislik): syujet tuzilmasini “sxema” sifatida modellashtirish, voqealar zanjirini chizish.

Art (san‘at): obrazlar va badiiy vositalar uyg‘unligini estetik his etish.

Mathematics (matematika): she‘rdagi ritm, qofiya va takrorlarning mantiqiy tartibini aniqlash.

Bu elementlar orqali o‘quvchilar asarni ilmiy-estetik tizim sifatida idrok etadilar.

2. Mazmun va shaklning o‘zaro mutanosibligini anglash jarayoni:

Adabiy asarda mazmun va shakl o‘zaro bog‘langan tizimdir. Masalan, G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asarida mazmun — bolaning soddadil, ammo jasur tabiati, shakl esa — xalq tiliga yaqin, jonli va yumoristik uslubda ifodalangan. O‘quvchilarga bu uyg‘unlikni tushuntirish uchun quyidagi bosqichli yondashuv samarali natija beradi:

- Mazmun tahlili: g‘oya, voqea, obrazlar tizimini aniqlash.
- Shakl tahlili: tildagi ifoda vositalari, uslub, ritm, tuzilmani o‘rganish.
- Uyg‘unlik bosqichi: mazmun va shakl qanday qilib bir-birini to‘ldirayotganini muhokama qilish.

➤ STEAM integratsiyasi: mazkur uyg‘unlikni ilmiy, texnologik va estetik jihatdan tahlil qilish.

➤ Tarbiyaviy va psixologik ahamiyati

Mazmun va shakl uyg‘unligini STEAM asosida o‘rgatish o‘quvchilarda:

- ijodiy va tanqidiy fikrlashni;
- estetik did va tahliliy qobiliyatni;
- milliy qadriyatlarga hurmatni;
- texnologik savodxonlikni shakllantiradi.

Bu esa zamonaviy ta‘limning asosiy maqsadlariga — integratsiya, kreativlik va kompetensiyaga xizmat qiladi.

Xulosa

Shunday qilib, STEAM modeli asosida o‘qitilgan adabiyot darslari o‘quvchida badiiy did, ilmiy tafakkur, texnik ijodkorlik va estetik idrokni uyg‘un rivojlantiradi. Bu esa ta‘limning asosiy maqsadi — har tomonlama barkamol, fikrlovchi shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bolalar adabiyotini STEAM yondashuvi asosida o‘qitish o‘quvchilarni nafaqat badiiy asarni anglaydigan, balki uni ilmiy, estetik va texnologik jihatdan tahlil qila oladigan shaxs sifatida shakllantiradi. Asar mazmuni va shaklining o‘zaro mutanosibligini tushuntirishda fanlararo integratsiya, interfaol metodlar va ijodiy

yondashuv muhim o‘rin tutadi. Shu bois adabiyot darslari STEAM prinsiplari asosida tashkil etilganda o‘quvchilarda nafaqat adabiy, balki ilmiy-estetik tafakkur ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev Q., Quronov D. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
2. Ergasheva G. B. Zamonaviy jamiyatda fan va ta‘limning rivojlanishida innovatsion pedagogik texnologiyalarning o‘rni //Scientific progress. –2021.
3. Rajabova L. Steam ta‘lim dasturi asosida matematika masalalarini yechishning ilg‘or usullari //sentr nauchnix publikatsiy (Buxdu. Uz). – 2020. – t. 1. – №. 1. [3]Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Talabalarda ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga oid kasbiy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion ta‘lim muhiti beradigan natijalar. Conferencea.
4. Axmedova M.E. Modul-kredit tizimida mustaqil topshiriqlar tuzishning ilmiy-nazariy asoslari (tilshunoslik fanlari misolida). Monografiya. “Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi”, MCHJ. Toshkent - 2022. 173 bet.
5. Axmedova M. (hammualliflikda) – Pedagogika. O‘quv qo‘llanma. T.: Fan va texnologiya nashriyoti. 2018. — 393 b (102-b).
6. Axmedova M.E.U.A.Tashkenbayeva., E.Suyunova Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti (Darslik) – T.: Tibbiyot matbaa, 2022